

Synthèse des résultats

SESSION 1 | 23-27 jan 2023

Usage 1

Le véhicule va chercher un objet sans passager

Conflicts et crimes 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Le conducteur est aussi le convoyeur de fonds	Tout utilisateur	Les inégalités sociales fortes inclinent à la piraterie. S'il n'y a plus de pilote, il n'y a plus d'agression de personne, le véhicule et sa marchandise peuvent être attaqués, il ne s'agit que de vol avec ou sans dégradation de bien	🔴	🟡	🟢	🟡

Droits humains 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Le robot taxis peut il chercher les personnes en statut de handicap (chaise roulante) automatiquement, sans aide extérieur	Les personnes en fauteuil roulant		🔴	🟡	🟢	🟡

Emploi 2 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Il semble assez évident que la possibilité de programmer des véhicules pour prendre des objets en charge diminuerait l'emploi dans le secteur de la livraison.	Les travailleurs du secteur de la livraison.	La mise au point de véhicules dotés de systèmes de "casiers" du type de ceux, fixes, qui rendent déjà possible des dépôts de colis à destination de tiers pouvant accéder eux-mêmes au casier.	🔴	🟡	🟢	🟡
Le métier de livreur disparaît	Les employés du transport de marchandise et de la logistique	Le coût important de la conduite, l'absence de valorisation du métier	🔴	🟡	🟢	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 2

Le passager ressent des sensations fortes pendant le transport

Identité et héritage culturels 1 ... +

La construction du rapport aux véhicules automobiles est fortement liée à la question des sensations éprouvées à leur bord. C'est ainsi qu'un imaginaire s'est mis en place, qui a fait la part belle aux bruits, aux cahots, au vent, aux sensations provoquées par l'accélération, le freinage, les virages, etc.

Or, ce rapport sensitif à l'automobile est lui-même fortement lié à des représentations de maîtrise du véhicule, de courage face au danger, de sang-froid, etc. Car si la voiture est pour l'essentiel liée à des pratiques routinières au volant de véhicules banals et peu générateurs de sensations, il ne faut pas oublier que l'automobilité continue de faire fonds sur sa mythologie liée au sport automobile, au risque, à la vitesse et à la maîtrise de soi et de l'objet technique complexe.

Il y a donc, à mon sens, un fort lien entre, d'une part, des "sensations fortes" liées à un usage extrême du véhicule et des valeurs de maîtrise et de prise de risque. Au demeurant, ces valeurs sont fortement connotées comme masculines. On pourrait faire l'hypothèse que la conduite, dans certaines conditions, peut constituer une épreuve, au sens de Boltanski et Thévenot, et donc une occasion de se voir attribuer une valeur spécifique, ici de virilité.

On pourrait par ailleurs se demander si l'automobile n'a pas hérité en partie des représentations liées à la maîtrise de l'animal, présentes dans le contexte d'usage des chevaux pour se déplacer, qui a précédé l'avènement de l'automobile.

L'automatisation de la conduite peut, dans l'hypothèse d'un maintien de sensations fortes, plutôt que d'une aseptisation totale du trajet, serait de nature à défaire ce lien. Au fond, les valeurs masculines de maîtrise et de jeu avec les limites seraient ramenées à des propriétés d'objets technologiques particuliers.

Pour le dire d'un mot, la voiture, d'objet viril de mise en danger de soi (et des autres) et de démonstration de son courage et de sa maîtrise, deviendrait une attraction de foire, automatisée, dans laquelle la sensation serait découplée de toute signification identitaire.

Dans ce cadre, la dimension de danger associée au déplacement n'aurait plus le sens d'une confrontation à la mort et aux limites, mais celui d'un aléa potentiel lié à un environnement technologique échappant aux individus.

Notons encore que ces sensations fortes pourraient être vécues, pour des personnes investissant l'automobile comme pur outil de mobilité, comme un défaut du système, privant le passager d'un trajet paisible et confortable.

Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Voir ci-dessus	Sont concernées les personnes partageant les valeurs liées à la voiture comme plaisir, au sport automobile et à la virilité automobile.	Cet impact est possible si des voitures automatiques à vocation sportive ou ludique sont développées, et si les programmes les pilotant autorisent des niveaux de danger et de jeu avec les limites relativement élevés. Cet impact me paraît incompatible avec une option globale de réduction radicale des risques, de standardisation des comportements des voitures, de fluidité du trafic, etc. En fin de compte, cet impact est profondément lié à l'imaginaire collectif de la voiture automatisée, à la tolérance à ses risques et à l'évolution globale des conceptions de l'usage de la voiture.	🔴	🔵	🟢	🟡

Santé et bien-être 2 ... +

Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Gaspiillage des ressources au profit de certains	Tous		🔴	🔵	🟢	🟡
Possibilité de se défouler	Ceux qui aiment les sensations fortes	Zone routière sans usagers vulnérables	🔴	🔵	🟢	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 3

Le passager change de véhicule pendant le transport

Réseaux et communication 1 ... +

Aa Impact brut

☰ Sujet

☰ Conditions

⚡ 🕒 🌐 💡 Certitude

Meilleure intermodalité

Les personnes qui doivent se déplacer

Trajet prévu à l'avance

Santé et bien-être 1 ... +

Aa Impact brut

☰ Sujet

☰ Conditions

⚡ 🕒 🌐 💡 Certitude

Risque de limiter l'activité physique notamment liée aux correspondances en transport en commun

Ceux qui utilisent actuellement les transports en commun et marchent un peu de ce fait

Disparition du concept d'arrêt ou de station

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

🌐 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 4

Le véhicule propose la visite guidée d'une ville alors que le passager n'est momentanément pas en état de conduire

Identité et héritage culturels 2 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Liberté de circulation pour personnes handicapés ou agés	personnes handicapés ou agés	navettes touristiques	⊖ ⊕ ⊕ ———
En lieu et place d'un guide humain, c'est la voiture qui fait l'audioguide, la transmission n'est pas la même	Les guides et chauffeurs de véhicules qui offrent des visites guidées (bus, péniche, voiture, calèche)	Le désir de sécurité et le repli individuel peut conduire à favoriser les visites en famille sans intégration à un groupe, collectif	⊖ ⊕ ⊕ ———

Santé et bien-être 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Si le passager n'est pas en état de conduire, dans quel état est-il ? Est-il en état de suivre une visite guidée. Ne risque-t-il pas de s'assoupir, vomir ou d'être un peu dissipé, inattentif ?	Ceux qui feraient des visites guidées comme on s'endort devant la télé (et ceux qui en subirait les nuisances associées éventuelles)	Des utilisateurs fortunés pourront probablement s'offrir la visite d'une ville comme activité comateuse de fin de soirée	⊖ ⊕ ⊕ ———

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 5

Le passager s’immerge dans un contenu multimédia proposé par le véhicule pendant le transport

Identité et héritage culturels 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
activités autre que la conduite	tous les conducteurs	véhicule privé et sur autoroute ou dans les bouchons	🔴	🔵	🟢	🟡

Réseaux et communication 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Si tout le temps consacré aujourd'hui à la conduite était utilisé à visionner des contenus HD, la bande passante serait peut-être un peu congestionnée	Beaucoup de monde, ceux qui consomment de la donnée dès qu'ils ont un moment d'attente	c'est ce qu'on peut déjà voir dans les transports en commun avec wifi ou 4g, beaucoup d'écrans connectés. Les livres deviennent rares comme les contacts visuels avec d'autres regards.	🔴	🔵	🟢	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 6

Le passager est mineur et se déplace sur de longues distances

Conflits et crimes 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Risque pour l'enfant (détournement du véhicule ou kidnapping)	L'enfant et les parents	Rien en particulier, faiblesse de la protection contre le piratage	🔴	🔵	🟢	🟡

Droits humains 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Qui est responsable de cet enfant à ce moment ?	Tous		🔴	🔵	🟢	🟡

Famille 3 ... +

Une des tâches essentielles des parents, au sein des familles, est de véhiculer les proches qui n'ont pas de permis de conduire à des activités et rendez-vous. Par exemple, les activités extrascolaires et les rendez-vous médicaux des enfants font l'objet de nombreux déplacements. Ces déplacements peuvent être longs dans certains cas: nécessité de subir des traitements lourds dans des structures médicales éloignées, exercice d'un droit de garde par des parents habitant loin du domicile principal de l'enfant, maintien pour un enfant en garde alternée d'activités dans la ville (éloignée) de l'autre parent (école, club sportif, activités culturelles), visite facilitée à des membres de la famille hors des heures de disponibilité des parents. Ces technologies peuvent avoir pour impact de permettre le maintien de contacts et d'activités distantes, sans pour autant peser sur l'agenda des parents. Ainsi, les conditions d'exercice d'une garde partagée pourraient être nettement meilleurs. Cependant, l'absence d'accompagnement humain au cours du voyage peut être source de problèmes. Ainsi, la préparation au passage au domicile de l'autre parent ou l'accompagnement avant un passage dans un service de soins de santé sont des étapes importantes. Les moments de déplacement sont des articulations entre des temps et lieux différents et il peut être crucial qu'un adulte y participe, pour aider l'enfant à gérer ce passage. Plus largement, cette automatisation des déplacements risque d'accentuer la désynchronisation des temporalités familiales. Si l'enfant peut visiter ses grands-parents seul, le risque est de réduire encore les occasions de réunions familiales. Notons que cette dissociation est susceptible d'affaiblir la position des adultes dans leur négociation des articulations entre vie privée et vie professionnelle. La possibilité de maintenir une activité pour un enfant malgré l'absence du parent pourrait réduire à néant l'argument de l'obligation familiale, souvent utilisé dans un rapport de force avec le monde du travail. Cette technologie pourrait être de nature à soulager les parents de contraintes temporelles importantes, liées à des obligations de convoyage à longue distance. La prise en charge de ces trajets par des véhicules automatiques pourrait libérer du temps pour d'autres tâches, voire pour des loisirs. Cependant, le travail d'Hartmut Rosa doit nous conduire à être prudent à ce sujet, tant il apparaît que l'automatisation d'une série de tâches, plutôt que de libérer du temps de qualité pour les individus, les a soumis à une pression visant à accroître encore le nombre d'activités qu'ils développent, les précipitant ainsi dans un processus d'accélération aboutissant à leur aliénation. Rien n'indique que le temps ainsi libéré pour les parents serait un temps de qualité. Par ailleurs, cette technologie est de nature à modifier les arbitrages géographiques. Pour reprendre l'exemple des parents séparés, l'existence de la possibilité de trajets automatiques pourrait inciter les parents à s'éloigner davantage qu'actuellement, au détriment des enfants qui, eux, continueraient de subir les durées de trajet. De la même manière, ces technologies pourraient peser sur les choix résidentiels. Des parents pourraient décider de s'établir loin de tout service, en comptant sur la possibilité d'y accéder de manière automatisée. La technologie ne doit à cet égard pas être vue comme une ressource intervenant dans un cadre inchangé, mais comme constitutive du cadre lui-même. Par ailleurs, il faut encore relever que le temps passé lors des déplacements peut être un temps utile pour les membres de la famille qui ont l'occasion d'échanger, de parler dans un cadre intime. On peut certes rêver partager du temps avec sa famille hors d'une voiture, mais il est à craindre que les voitures automatisées réduisent les interactions familiales. Relevons encore que, pour les préadolescents et adolescents, ces véhicules pourraient représenter une considérable perte d'autonomie, celle apportée par les transports en commun, qui autorisent des contacts humains hors de la sphère familiale ou scolaire, mais qui sont aussi un apprentissage du repérage dans l'espace, de la conception d'un parcours et de l'usage de technologies et d'aptitudes diverses, essentielles aux déplacements. Pour reprendre le concept de Vincent Kaufmann, ces voitures pourraient diminuer leur motilité, ou potentiel de mobilité.

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Voir ci-dessus	Les familles recomposées, les familles résidant loin des services, les familles ayant vécu un parcours d'immigration.	L'impact sera à mon sens essentiellement dépendant de l'accessibilité de ces véhicules, et donc de leur prix. Il est probable qu'ils demeurent coûteux et restent rares.	🔴	🔵	🟢	🟡
Le mineur rend visite à de la famille très éloignée, la "gestion" des relations familiales évolue	Le mineur et les membres de sa famille	Véhicule privé ou partagé	🔴	🔵	🟢	🟡
Distanciation des rapports entre parents et enfants	Famille et société en général	L'enfant est seul dans le véhicule	🔴	🔵	🟢	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 7

Le véhicule évite tous les piétons pendant le transport

Conflits et crimes 3 ... +

Aa Impact brut

Sujet

Conditions

⚡ 🕒 👤 💡 Certitude

Le nombre d'accidents impliquant des piétons et/ou d'homicides involontaires est réduit

Le conducteur du véhicule autonome et les piétons

Des infrastructures routières adaptées

🔴 🔵 🟢 ———

Un nouveau mode d'action devient possible sans danger : bloquer le flux de véhicules. On peut imaginer à la fois une action structurée de type manifestation (avec revendication) ou des actions multiples qui peuvent ne pas avoir de revendication : s'amuser à bloquer les voitures. Le grain de sable dans la machine, pour le plaisir.

Les personnes transportées

La conflictualité générale dans la société (la tension élevée), la compétition pour l'espace dans les villes (conflits d'usage piéton, vélo, voiture)

🔴 🔵 🟢 ———

Actuellement, les accidents impliquant des usagers faibles, notamment des piétons, sont relativement fréquents. Il y aurait un évident avantage en termes de conflits et infractions à réduire leur survenance. Sont concernés les conflits civils en indemnisation suite aux accidents, mais aussi la répression d'infractions, telles que l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires qui peuvent qualifier un accident de la circulation impliquant un piéton.

Les personnes qui auraient dû conduire leur véhicule mais ne l'ont pas fait sont concernées, de même que les piétons potentiellement impliqués dans des incidents. L'ensemble de la chaîne répressive et l'appareil judiciaire civil sont également concernés. Bien entendu, le secteur des assurances sera aussi concerné, de même que les services de secours, appelés sur place lors des accidents.

Il faut bien entendu que la fiabilité des systèmes de conduite dépasse largement celle des conducteurs humains, y compris pour des situations où des piétons ont des comportements totalement imprévisibles.

🔴 🔵 🟢 ———

Réseaux et communication 1 ... +

Aa Impact brut

Sujet

Conditions

⚡ 🕒 👤 💡 Certitude

L'accroissement de la sécurité des piétons peut avoir un impact important sur leur présence dans l'espace public, surtout dans le cas des enfants. La pression croissante de l'automobile sur l'espace public en a chassé les piétons, non seulement parce que la surface occupée augmentait, mais aussi parce que les risques d'accidents s'accroissaient. Ce sont surtout les enfants qui ont été privés d'un accès autonome à l'espace public par des parents inquiets des risques encourus. Une garantie de sécurité pourrait inciter les parents à laisser à nouveaux leurs enfants fréquenter l'espace public, par exemple pour y jouer.

Les piétons, et au premier rang les enfants.

Il faut une fiabilité exceptionnelle des systèmes de pilotage et une réelle confiance de la population dans leurs performances.

🔴 🔵 🟢 ———

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 8

Le passager fait du sport pendant le transport

Changements démographiques 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
bouger dans un véhicule...	tous les conducteurs	véhicules privés, navette ,tous les passagers	🔴	🔵	🟢	🟡

Santé et bien-être 2 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
L'état de santé s'améliore car la personne fait davantage de sport	Les personnes passagères de la voiture autonome	Véhicule privé équipée de moyens pour faire du sport	🔴	🔵	🟢	🟡
L'usage de l'automobile est un facteur de sédentarité important. La santé de la population pourrait se trouver améliorée par la possibilité de combiner un déplacement avec une activité sportive.	Les usagers de véhicules automobiles, surtout s'ils ont peu d'activités physiques par ailleurs.	Il faut que l'aménagement des véhicules permettent l'exercice physique. Il faut aussi que se développe une pratique sociale correspondante. La concurrence risque d'être forte de la part d'autres activités, comme le visionnage de films.	🔴	🔵	🟢	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 9

Une personne extérieure tue quelqu'un en prenant le contrôle du véhicule

Conflits et crimes 3 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
La notion de responsabilité en cas de crime ou délit va évoluer	Le passager du véhicule autonome, la personne extérieure, le concepteur du véhicule, les acteurs de la justice	Evolution du code pénal	⊖ ⊕ ⊖ ———
Risque supplémentaire d'accident	Tous les usagers de véhicules automatisés	Faiblesse de la protection contre le piratage	⊖ ⊕ ⊖ ———
Le chauffard n'est pas forcément dans l'habitacle. Le véhicule peut être hacké, piloté à distance et utilisé dans des fonctions illégales désormais traditionnelles (voiture bellier, go fast, voiture kamikaze). Cela ouvre de nouveaux types d'infractions, de responsabilités devant la justice, de méthodes d'interventions et d'enquête pour la police. La police peut se retrouver dans l'impossibilité d'arrêter le véhicule (une balle dans la tête du conducteur ne suffit plus). Même une fois le véhicule immobilisé, le suspect n'est pas forcément identifié.	les victimes, le législateur, la police	La vulnérabilité en matière de sécurité informatique est la règle. La cybercriminalité a de beaux jours devant elle	⊖ ⊕ ⊖ ———

Droits humains 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Reconnaissance de la responsabilité du conducteur	Tous les utilisateurs de VA	Faiblesse de la protection contre le piratage	⊖ ⊕ ⊖ ———

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 10

Le passager est momentanément incapable de conduire et va à l'hôpital

Conflits et crimes 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	Intensité de l'impact	Occurences de l'impact	Portée de l'impact	Certitude
Le passager ne peut être maître de son véhicule	Tous					

Emploi 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	Intensité de l'impact	Occurences de l'impact	Portée de l'impact	Certitude
Remise en cause du contenu du travail des services de gestion des urgences (le samu devra décider si les secours doivent se déplacer ou si la personne est en mesure d'aller elle-même sur place)	Les services de gestion des urgences					

Santé et bien-être 2 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	Intensité de l'impact	Occurences de l'impact	Portée de l'impact	Certitude
La prise en charge médicale pourra être plus rapide	Le passage du véhicule autonome, les soignants et les secouristes	Les infrastructures urbaines permettent au véhicule de circuler normalement et "rapidement" si urgence, et l'accès à l'hôpital est possible				
Potentiel de sauver des vies	Tous					

Intensité de l'impact | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

Occurences de l'impact | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

Portée de l'impact | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

Certitude | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant